
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ХАРАКТЕР ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА И ЮРИСДИКЦИИ

М.В. Кауракова

*СИЭС КОНСТРАКШИН СОЛЮШИНС (ЮК) ЛИМИТЕД
m.kaurakova.mos@cscconstructionsolutions.com*

АННОТАЦИЯ

Перед автором данной научной статьи поставлена цель отразить характер законотворческой деятельности в отдельной сфере системы частного права – в сфере международного частного права. Для ее достижения необходимо: 1) раскрыть содержание понятия законотворчества; 2) отразить его специфику в данной сфере; 3) раскрыть содержание системы международного частного права; 4) отразить результаты правоприменения в зависимости от избранного правопорядка; 5) решить вопрос о необходимости приведения законотворческой деятельности к репродуктивной или инструментальной интеллектуальной деятельности.

В результате последовательного изложения указанных выше вопросов, автор данного исследования приходит к выводу об особом характере законотворческой деятельности в сфере международного частного права. Такая деятельность приобретает вид созидательного интеллектуального труда, направленного на разработку и внедрение в национально-правовую среду отдельных разновидностей норм, призванных разрешить конфликт интересов двух и более государств при разрешении частноправовых споров трансграничного характера.

Ключевые слова: международное частное право, коллизия законов, иностранный элемент, выбор права и юрисдикции, коллизионные нормы, публичные интересы, законотворчество, интеллектуальная деятельность, унификация, гармонизация.

Проблемы применимого права и юрисдикции возникают при неэффективном осуществлении трансграничной частноправовой деятельности, когда достижение ее цели опосредуется судебным или арбитражным разрешением недоразумений, возникающих в ходе ее реализации. При этом сама реализация такой деятельности на условиях, первоначально согласованных ее участниками, утрачивает свою актуальность и переносится в плоскость необходимости разрешения конкретного спора на условиях, предлагаемых правоприменителем. Позитивный либо негативный эффект от такого разрешения во многом зависит от места рассмотрения соответствующего спора.

Что же это за проблемы и как с ними бороться? Проблемы коллизии законов и столкновения юрисдикций по вопросам регулирования отношений, в силу своей особой природы либо характера подчиняющихся сразу нескольким правовым системам, известны доктрине международного частного права, начиная со Средневековья [1, 2, 3]. Их возникновение связано с естественным развитием торговой и иной деятельности на трансграничной основе, то есть за пределами собственного правового порядка. Над решением данных проблем на протяжении многих столетий трудились самые лучшие умы. В результате подобной деятельности были созданы и восприняты национально-правовыми системами отдельные блоки норм, регулирующих данную разновидность частных правоотношений.

Что это за отношения и почему их регулированию уделяют особое внимание в национальных системах права? Прежде всего, это – общественные отношения, возникающие между физическими лицами, действующими в своем собственном качестве, либо в составе соответствующего частноправового либо публичноправового объединения, наделенного правовым статусом субъекта права, по приобретению товаров, работ, услуг, технологий, либо иной реализации прав, закрепленных национальными правовыми порядками, за их пределами. При этом под национальным правовым порядком в самом широком значении данного термина понимается государство, с которым такое физическое лицо, либо – объединение физических лиц, либо юридически тесно связаны. В таких случаях юридическая связь опосредуется через гражданство физического лица либо регистрацию юридического лица, в то время как реальная – через постоянное место жительства, нахождение органов управления и пр.

Специфика регулирования данных отношений связана с тем, что они подпадают под действие сразу двух и более правовых систем, приводящее к их столкновению¹. Речь идет о столкновении публичных интересов соответствующих суверенных образований. Оно выражается в необходимости регулирования отношений, одним из субъектов которых является физическое либо юридическое лицо, подчиненное иностранному правовому порядку, либо объект которых расположен в данном правовом порядке и режим использования которого невозможно установить посредством обращения к другой правовой системе без нарушения суверенных прав соответствующего государства. Содержание публичных интересов раскрывается в каждом правовом порядке самостоятельно, исходя из собственного понимания важного и необходимого для его нормального существования, удовлетворяющего запросам места и времени.

Безусловно, такая коллизия законов (или публичных интересов, если рассматривать ее в широком значении) не принимается в качестве абсолютной. Тем не менее, она является основанием для разработки и принятия отдельной

¹ Вопросы причины, характера и последствий такого столкновения в зарубежной доктрине более детально освещаются в следующих трудах, требующих внимательного ознакомления: Juenger F.K. General Course on Private International Law // Recueil des cours, 1986, 269 p., Laine A. La redaction du Code civil et le droit international prive // Revue de droit international prive, 1905. V. 1, 22 p., M. Mahmoud Mohamed Salah. Droit Economique et Droit International Privé // Revue internationale de droit économique, 2010. PP. 9–36.

разновидности норм, позволяющих снять ее и разрешить конкретный спор из частных правоотношений, осложненных иностранным элементом (субъектом либо объектом в структуре соответствующего правоотношения). Прежде всего, это – нормы о выборе права и юрисдикции по спорам из частных правоотношений, осложненных иностранным элементом, подчиняющимся своему собственному правопорядку [4, 5]. Помимо данных норм, в систему норм международного частного права входят свехимперативные нормы, а также унифицированные материально-правовые нормы, вне зависимости от природы данных норм, непосредственно регулирующие такие отношения.

Итак, принимая во внимание частнопровую природу таких отношений, их регулирование строится на основе норм опосредованного и прямого действия национального (строго территориального) права. Помимо прочего, как видно из данного изложения, особенность реализации международных частнопровых норм заключается в том, что они не применяются до тех пор, пока участники соответствующих правоотношений не решат, что они более не могут договориться об условиях реализации данных отношений, и передают возникший между ними спор суду либо арбитражу. В некоторых случаях их применение является основанием либо разрешением на подчинение отношений праву иностранного государства, которое необходимо применять так, как это характерно для соответствующего иностранного правопорядка.

Специфике такого разрешения необходимо уделить отдельное внимание. Исследователю теории государства и права хорошо известно, что у правоприменителя нет и не может быть никакой тесной связи с иностранным законодателем, являющейся основанием для реализации норм иностранного правопорядка. Однако существует неразрывная связь с собственным законодателем. Эта связь обеспечивает единство правовой системы. Функционирование данной системы осуществляется на различных уровнях власти, которая в рамках отдельно взятого суверенного образования реализуется через законодательные, исполнительные и судебные органы. Особенность же международного частного права как отдельной отрасли права и отрасли законодательства состоит в том, что посредством его коллизионно-правовых норм устанавливается связь национального правоприменителя с иностранным законодателем. Данная связь реализуется исключительно на национальном уровне национально-правовыми средствами, не имеет устойчивого характера и устанавливается применительно к каждому конкретному случаю. Речь идет об отдельно рассматриваемом международном частнопровом споре, разрешение которого требует выбора применимого права. Данный выбор осуществляется посредством действия коллизионно-правовой нормы, в структуре которой содержится отсылка к иностранному правопорядку как наиболее тесно связанному со спорным правоотношением.

В связи с этим возникает вопрос, в какой суд обратиться сторонам? Ответ на данный вопрос может быть дан самими сторонами посредством закрепления практически во всех правопорядках права выбора места разрешения спора из трансграничных частнопровых отношений, когда такой выбор не нарушает

публичные интересы государства, с которым данный спор связан наиболее тесным образом. При этом, тесная связь – это не некая субъективная категория, раскрываемая правоприменителем на основе его собственного понимания, а категория позитивного права, которая находит свое отражение в применимых национально-правовых и международно-правовых актах, нормы которых инкорпорируются в национально-правовую среду с целью их последующего применения в соответствующем правовом порядке.

В противном случае ответ на данный вопрос дает законодатель по месту предъявления соответствующего требования в суд. В ходе правоприменения суд или иной полномочный орган по снятию соответствующей коллизии, возникающей в рамках частных правоотношений на трансграничной основе, не выходит за пределы, четко очерченные в ходе законотворчества. Применительно к сфере международного частного права под законотворчеством принято понимать деятельность органов государственной власти по созданию четырех разновидностей норм, указанных нами ранее: 1) по снятию коллизии законов; 2) по снятию коллизии юрисдикций; 3) сверхимперативные нормы; 4) унифицированные материально-правовые нормы.

Как известно, в основе любого законотворческого процесса – своя уникальная идея, получающая воплощение в соответствующих материально-правовых, коллизионных, процессуальных, процедурных, технических и прочих нормах. Что это за идея? Прежде всего, это – обеспечение и защита национальных интересов вне зависимости от сферы применения таких норм (частноправовая либо публичноправовая). В первом случае, национальные интересы обеспечиваются в ходе закрепления пределов реализации гражданских прав и обязанностей, возложения ответственности. Применительно к отдельной отрасли частного права (международное частное право) обеспечение и защита данных интересов имеют место при самостоятельной разработке всех указанных выше норм, входящих в систему данной отрасли.

Эта уникальная идея как форма выражения определенной мысли является результатом интенсивной интеллектуальной деятельности. Мы знаем три основных проявления такой деятельности: это – созидательная, репродуктивная и инструментальная деятельность. Итак, в ходе создания всех четырех типов норм, характеризующих систему международного частного права, имеет место именно созидательная деятельность, а не воспроизводительная либо инструментальная. Это – деятельность по разработке норм, отражающих публичные интересы конкретного законодателя в частноправовой сфере при регулировании деятельности, подпадающей под действие двух и более правовых систем.

Такое создание норм в сфере международного частного права сопровождается: 1) определением круга публичных интересов, в сфере действия которых ни при каких условиях не могут применяться нормы иного права к отношениям, связанным с другим правовым порядком (сверхимперативные нормы, односторонние коллизионно-правовые привязки, нормы об исключительной подсудности); 2) закреплением общих принципов и подходов к вопросу выбора права и юрисдикции как двум основным вопросам, решение которых должна предлагать эта отрасль права и

отрасль законодательства (публичный порядок, взаимность, реторсии, автономия воли и пр.); 3) анализом иностранного законодательства, норм и принципов, закрепленных в иностранных правовых порядках, с целью прогнозирования результата действия отсылки к иностранному праву; 4) приведением материально-правовых норм в соответствие с новыми требованиями места и времени.

При создании норм международного частного права принимаются во внимание регулярный характер и общий набор признаков общественных отношений, реализуемых на трансграничной основе. При этом в нормах международного частного права, как и в иных национально-правовых нормах, четко прослеживается уникальная юридическая мысль, отражающая традиции и подходы, присущие определенному месту и времени принятия соответствующих норм. Самым ярким примером являются свехимперативные нормы, а также коллизионные нормы и принципы в сфере брачно-семейных отношений, имеющих свою специфику в зависимости от правового порядка применительно к условиям вступления в брак и решению иных вопросов. При этом, основным побудительным стимулом реализации такой разновидности интеллектуальной деятельности является необходимость достижения порядка и гармонии в отношениях, тесно связанных с двумя и более правовыми порядками. Только в условиях упорядоченной и гармоничной реализации частнопредправовой деятельности возможна полноценная защита и обеспечение прав участвующих в ней лиц.

Также для данной отрасли права и законодательства характерным является следование определенным теориям и концепциям, будь то теории и концепции материального, коллизионного или процессуального права. Наиболее ярким примером такой приверженности является совокупность норм международного частного права, регулирующих отношения по созданию, изменению и прекращению корпоративной и иной связанной с ней деятельности, когда такая деятельность связана с двумя и более правовыми порядками. При создании норм о выборе права и юрисдикции при разрешении соответствующих коллизий, возникающих из международных частнопредправовых отношений сторон, законодатель следует требованиям теории корпораций, в частности, не допускающей решение вопросов правового статуса корпорации иным правовым порядком, кроме личного.

Итак, законотворчество в сфере разрешения проблем применимого права и юрисдикции, возникающих при трансграничной частнопредправовой деятельности ее субъектов, представляет собой своеобразный процесс интеллектуального труда, направленный на создание правовых норм, позволяющих осуществить эффективный выбор применимого права и юрисдикции к спорам из частнопредправовой деятельности физических лиц и их частнопредправовых и публичнопредправовых объединений, подчиняющейся двум и более правовым порядкам. В силу особого характера создаваемых норм и специфики отношений, к которым они применяются, данные нормы занимают обособленное место в системе норм частного права. Это связано с необходимостью выбора применимого права и юрисдикции к спорам из международных частнопредправовых отношений, что исключает применение иных видов норм к таким отношениям до осуществления такого выбора.

Эффективным такой выбор права и юрисдикции будет только тогда, когда частные интересы спорящих сторон получают полную защиту в правовом порядке, наиболее тесно связанном с отношениями. Обращая внимание на то, что данные интересы субъектов из различных правовых систем по своей природе не могут быть приведены в полное соответствие, нормы, обеспечивающие их представление и защиту, также не могут быть сведены к единому знаменателю. Этим были бы нарушены как публичные, так и частные права и интересы.

Такая аргументация должна наводить на мысль о недопустимости рассмотрения международного частного права как унифицированного права, источником которого являются международно-правовые акты. Для международного права, как отдельной системы права, действительно характерна некоторая гомогенность, она обеспечивает предсказуемое развитие межгосударственных отношений. Однако там, где имеет место регулирование частноправовой деятельности, ни о какой гомогенности речи быть не может. Это отдельные системы частного права, в которых выделяется международное частное право, как самостоятельная отрасль национального права.

Подводя итог всему вышеизложенному, стоит отметить следующее:

1. Законотворчество – это особая разновидность интеллектуальной деятельности, основным стимулом которой является необходимость упорядочения и гармонизации отношений, реализуемых в соответствующем правовом порядке.

2. В сфере международного частного права законотворчество принимает вид созидательного интеллектуального труда, направленного на разработку и внедрение в национально-правовую среду отдельных разновидностей норм, призванных разрешить конфликт интересов двух и более государств при разрешении частноправовых споров трансграничного характера.

3. Под нормами, входящими в систему международного частного права, понимают четыре разновидности норм: 1) по снятию коллизии законов; 2) по снятию коллизии юрисдикций; 3) сверхимперативные нормы; 4) унифицированные материально-правовые нормы.

4. Результат разрешения международного частноправового спора зависит от места его рассмотрения и может меняться для спорящих сторон в зависимости от избранного либо применимого правового порядка.

5. Унификация международных частноправовых норм, подразумевающая репродуктивную либо инструментальную интеллектуальную деятельность законодателей, приводящая к отказу от собственных публичных интересов в пользу интересов отдельного государства либо группы государств – недопустима.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Bar L.V.* The Theory and Practice of Private International Law. Edinburgh // William Green & Sons Law Publishers, 1892, 867 p. P. 5.
2. *Beale J.H.* A treatise on the Conflict of Laws of Private International Law // Harvard University Press, Cambridge, 1916. Vol. 1. Part. 1, 189 p.
3. *Story J.* Commentaries on the Conflict of Laws, Foreign and Domestic, Boston, 1834, 559 p.
4. *Laine A.* La redaction du Code civil et le droit international prive // Revue de droit international prive, 1905. V. 1.

5. *Llewelyn Davies*. The Influence of Huber's De Conflictu Legum on English Private International Law // *British Yearbook of International Law*, 1937. Vol. 18.

ON THE CHARACTER OF LAWMAKING WHEN DEALING WITH LEGAL AND JURISDICTIONAL PROBLEMS

M. Kaurakova

ABSTRACT

The critical point of the present paper is to show the character of lawmaking in a distinct sphere of the private law system, which is private international law. To meet this point it is necessary 1) to uncover the content of the notion "lawmaking" and show particulars of lawmaking in this sphere; 3) to uncover the content of a private international law system; 4) to show results of law enforcement depending on the chosen legal order; 5) to decide over the issue whether lawmaking in a private international law sphere should be reduced to reproductive or instrumental intellectual activity.

To sum up the above-mentioned observations it becomes evident that lawmaking in a private international law sphere is particularly featured. It takes form of the constructive intellectual activity aimed at elaboration and incorporation into a national law sphere of separate types of rules to deal with a conflict of interests of more than two states when settling private international law disputes.

Keywords: private international law, conflict of laws, foreign element, choice of law and jurisdiction, conflict of law rules, public interests, lawmaking, intellectual activity, unification, harmonization.